

mazkur qismi qolgan joylariga qaraganda sayoz, bundan tashqari Kirish kanali shu yerdan suv qo‘yganligi bois ma‘lum bir darajada bu yerlar erozion bazis vazifasini o‘taydi. Natijada plyaj uchun kerakli bo‘lgan qumli sohillarni yuzaga keltirgan. Shuningdek, ochiq suv obyektlarida tashkil etilgan suzish havzalarining chuqurligi 5 metr dan oshmasligi, birdan chuqurlashib ketmasligi, suv tubi har xil jinslardan toza bo‘lishi lozim [7; 56-61 b.].

Suv omborining janubi-sharqiy qismida baliq ovlash mashg‘ulotini o‘tkazish mumkin. Chunki suv omborining g‘arbiy qirg‘oqlari nisbatan tik bo‘lganligi bois yozda turli xil suv sporti turizmini tashkil etsa maqsadga muvofiqdir. Natijada turli xil gidrotsikllar, kemalar, qayiqlar ortiqcha shovqin chiqarishi, motor yoqilg‘ilari bilan suvni ifloslashi mumkin va mazkur holat baliq ovlash uchun to‘sqinlik qiladi. Shu tufayli baliq ovlash hududlari deb suv omborining janubi-sharqiy qismi olgan ma‘qul.

Kattaqo‘rg‘on suv omborining janubiy qirg‘oq chizig‘i anchagina murakkab bo‘lib, suv sathining ko‘tarilib-pasayishiga qarab sezilarli darajada o‘zgarib turadi. Mazkur hududlarda pistazorlar tashkil etilgan bo‘lib, kemping markazlarini loyihalashtirish uchun asos bo‘la oladi. Shuningdek, pistazorlar bo‘ylab hiking uyushtirish, kvadrosiklda, otda sayr qilish mumkin.

Bundan tashqari, bahor faslida Quduqsoy, Jizmonsoy, Langrsoy kabi soylarning tog‘li qismlarida rafting bilan shug‘ullanish imkoniyati mavjud. Shuningdek, soylarning o‘zani bo‘ylab ekoturistik hiking marshrutlarini tashkil etish, turli xil qushlarni kuzatish, trekking, alpinizm mashg‘ulotlari ham turizmni tuman hududida ahamiyatini oshiradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Kattaqo‘rg‘on tumani suv resurslariga boy hisoblanadi va ularda turistik faoliyatlarni tashkil etish o‘z samarasini beradi. Xususan, suv omborining sayoz qismlarida suzish faoliyatini, plyajlarni, nisbatan tikroq qirg‘oqlarida hamda chuqur qismlarida baydarkada suzish, canoe, yaxtada, yelkanli kemalarda, motorli qayiqlarda suzish kabi turistik faoliyatlarni tashkil etish mumkin. Dayving, syorfiing kabi faoliyatlar uchun suv ombor suvi biroz loyqalik qiladi. Qolgan fasllarda suv haroratining pastligi ayrim turistik faoliyatlarni cheklaydi va mazkur davrda ko‘proq baliq ovlash mashg‘uloti bilan shug‘ullanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 6-maydagi 837-XII-sonli “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida”gi qonuni <https://lex.uz/docs/-12328>
2. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 20-oktyabrdagi O‘RQ-549-sonli “Turizm to‘g‘risida”gi qonuni <https://lex.uz/docs/-4428097>
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3-dekabrdagi 978-sonli “Ekoturizmni rivojlantirish va suv omborlarining suvni muhofaza qilish zonalari doirasida yer uchastkalari ajratish tartibini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori <https://lex.uz/uz/docs/-4092613>
4. Bruce P., Cooper M. River tourism. –Oxfordshire. “CABI”, 2009. 280 p.
5. Gonçalo Fernandes, Emanuel de Castro, Hugo Gomes (2020) Water resources and tourism development in Estrela Geopark territory: meaning and contributions of fluvial beaches to valorise the destination. European Countryside: 12 No. 4 551-567 <https://doi.org/10.2478/euco-2020-0029>
6. José Antonio Folgado-Fernández, Elide Di-Clemente, José Manuel Hernández-Mogollón, Ana María Campón-Cerro (2019). Water Tourism: A New Strategy for the Sustainable Management of Water-Based Ecosystems and Landscapes in Extremadura (Spain) Land 81(1), 2. <https://doi.org/10.3390/land8010002>.
7. Korbut V.M., Islamov I.S. Suzish nazariyasi va uslubiyati. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Sano-standart”, 2017-yil. 192 bet.
8. Никитин А.М. Водохранилища Средний Азии. – Л.: “Гидрометеоздат”, 1991. 168 с.
9. Пучкин А. М. Стратегические подходы к развитию инфраструктуры водного туризма. Сервис в России и за рубежом: 6 No. 8. 2014. 53- <https://doi.org/10.12737/6690>

Ibragimova R.A., Usmonov I.H.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Toshkent, O‘zbekiston,

e-mail: r.ibragimova@nuu.uz, imomjonusmonov74@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458985>

NUROTA KORIZLARI VA ULARNING TURIZMDAGI AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada respublikamizdagi tarixiy-madaniy yodgorliklardan biri bo‘lgan korizlar tarixi va ularning turizmdagi ahamiyati haqida so‘z yuritilgan. Korizlar – yer osti suv

ta'minoti tizimlari bo'lib, ular asosan cho'l va chala cho'l hududlarida suv muammosini hal qilish uchun bunyod etilgan. Nurota korizlari nafaqat mahalliy aholi hayotida muhim rol o'ynaydi, balki turistik salohiyatga ham ega

Kalit so'zlar: tarixiy-madaniy yodgorliklar, gidrotexnik inshootlar, koriz, sardoba, quduq, turizm, ekoturizm, rekreatsiya.

НУРОТА КОРИЗЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ТУРИЗМЕ

Аннотация. В статье рассматривается история кориз – одного из историко-культурных памятников нашей республики, а также его значение в туризме. Коризы – это подземные системы водоснабжения, которые были построены для решения проблем с водой, главным образом в пустынных и полупустынных районах. Коризы Нураты не только играют важную роль в жизни местных жителей, но и имеют туристический потенциал.

Ключевые слова: памятники истории и культуры, гидротехнические сооружения, кориз, цистерна, колодец, туризм, экотуризм, рекреация.

NUROTA KORIZES AND THEIR IMPORTANCE IN TOURISM

Abstract. The article examines the history of korizas, one of the historical and cultural monuments of our republic, as well as its importance in tourism. Korizas are underground water supply systems that were built to solve water problems, mainly in desert and semi-desert areas. Korizas of Nurata not only play an important role in the lives of local residents, but also have tourism potential.

Keywords: historical and cultural monuments, hydraulic structures, corries, cisterns, wells, tourism, ecotourism, recreation.

Kirish. O'zbekiston tarixiy-madaniy merosga va tabiatning noyob, diqqatga sazovor obyektlariga boy davlat. Ajdodlarimiz suvdan oqilona foydalanish borasida inshootlarini qurish va hayotga tadbiiq etishda katta tajribaga ega. Suvdan samarali foydalanishga intilish ajdodlarimizni sardoba, hovuz, kanal va korizga o'xshash inshootlarni barpo etishga undagan. Sivilizatsiyaning dastlabki kurtaklari sug'orish tarixiga borib taqaladi. Qadimgi gidrotexnik inshootlar haqidagi ma'lumotlarni V.L.Vyatkin (1927), M.E.Masson (1935), Y.G'ulomov (1957), A.B.Boboxonov (1959), V.V.Bartold (1965), A.Muhammadjonov (1967, 1972), D.A.Nozilov (1997, 2001), A.Nizomov (2008) kabi olimlarning asarlaridan olish mumkin. Ushbu asarlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston ham qadimgi gidrotexnik inshootlar – sardobalar, korizlar, quduqlar, bandlar, hovuzlar mavjud mamlakat hisoblanadi. Hozirgi kunda ham qadimgi gidrotexnik inshootlar – sardobalar, korizlar, quduqlar, bandlar o'zbek xalqining madaniy-tarixiy yodgorliklari qatorida ko'plab mamlakatimiz va chet ellik sayyohlarni jalb qilishda boshqa yodgorliklar qatori e'tiborga molik. Shuning uchun yurtimizdagi sardoblarni rekonstruksiya qilish, ularni muhofazaga olish shu kunning dolzrab masalalaridandir [5].

Asosiy qism. Nurota tumani O'zbekistonning eng qadimiy va tarixiy hududlaridan biri bo'lib, o'zining noyob tabiiy va madaniy merosi bilan yaqqol ajralib turadi. Arxeologik yodgorliklarga qadimgi manzilgoh joylar, qadimiy shahar qoldiqlari, sug'orish inshootlar, quduqlar, sardobalar, korizlar, bandlar kiradi. Bunga qadimgi Vardanzi, Varaxsha (Buxoro viloyatlarida), Afrosiyob xarobasi, Ko'hna Urganchdagi minora, Surxondaryo viloyatida saqlangan qadimgi yozuv va rasmlari bilan dunyoga mashhur bo'lgan Zarautkamar yodgorligi, Nurota yaqinida saqlangan korizlar, cho'llardagi sardobalar, Oqchop soyligidagi Abdullabandim (suv ombori) qoldiqlari yaqqol misoldir [3]. Korizlar arxeologik yodgorliklar turiga kiradi. Korizlar geografik jihatdan O'zbekistondan tashqari, Turkmaniston, Eron, Afg'oniston, Suriya, Misr, Turkiya, Ozarbayjon, Armaniston, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi mamlakatlarda mavjud [4]. Nurota hududida joylashgan korizlar (*yer osti suvlarini yig'ish va ularni yer yuzasiga chiqarish uchun quriladigan yer osti inshooti*) esa, faqat suv ta'minoti tizimi sifatida emas, balki turizm nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega. Korizlar Nurota tog'laridan oqib keluvchi yer osti suvlarini aholini hamda qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Bugungi kunda esa ular tarixiy va ekologik turizm markazlaridan biri sifatida e'tiborni tortmoqda.

Korizlar qadimgi zamonlardan beri O'rta Osiyoning qurg'ochil hududlarida suvni samarali yetkazib berish usuli sifatida foydalanilgan. Nurotadagi korizlarning tarixi ming yilliklarga borib taqaladi va ular Amir Temur, fors va arab sivilizatsiyalari davrida ham faol foydalanilgan. Ushbu yer osti suv tizimlari murakkab muhandislik yodgorliklari hisoblanib, ularni ziyorat qilish orqali sayyohlar tarixiy texnologiyalar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Korizlar nafaqat muhandislik yodgorligi, balki ekologik turizm uchun ham muhim obyektlardan biri hisoblanadi. Yer osti suv yo'llari va ularning atrofidagi tabiiy muhit Nurota tog'lari, daralar va yashil vodiylar sayyohlar uchun ajoyib manzarani yaratadi. Bu hududda ekologik turizmni rivojlantirish orqali sayyohlarni jalb qilish va mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin.

Koriz forscha so'z bo'lib, yer osti suvlarini yig'ish va ularni yer yuzasiga chiqarish uchun qurilgan yer osti gidrotexnik inshooti tushuniladi. Sayyoramizning qurg'ochil zonalarida suvdan foydalanish tarixi ko'p asrlarga borib taqaladi. Odamlar suv olish usullarini, tog'lardan suv yig'adigan kanallarni qurib, quduqlar qazib ularni iste'mol joyigacha olib borishgan. Shuningdek, balandlik joylariga esa yer ostidan suv lahimlarini qazib, yo'nalishlarida quduqlarni qurib sug'orish tizimi bilan ta'minlashgan. Eramizning boshlaridayoq O'rta Osiyoda – ilk bor Nurotada korizlar qazila boshlangan. Bu yerda jami 363 ta koriz bo'lib, har bir korizda 100-250 tagacha quduq bo'lgan. Bir-biriga tutashgan bu quduqlardan o'sha paytda xalq dehqonchiligiga yetgulik darajada suv oqqan. 1960-yilga qadar bu korizlarning eng so'ngilari tozalanib, ularning suvidan foydalanilardi. Hozirgi kunga kelib, esa o'sha 363 ta korizdan faqat bittasi – tashlandiq holdagi “Kalta koriz” dangina jildirab suv oqib turibdi. Qurilganiga qariyb ming yildan oshgan, sharqda sug'orish san'ati, dehqonchilik madaniyatining noyob namunasi bo'lgan bu obidani muhofazaga olish, asrab-avaylash, uni avlodlar uchun saqlash hozirgi kunda hech kimning hayoliga kelmayapti. Kalta koriz sug'orish san'atining noyob inshooti. Uning tevarak-atrofini maxsus devor bilan o'rab, ibratli mehnat va san'at koshonasi hamda turistik obyektga aylantirish kerak. Uning tevarak-atrofini maxsus devor bilan o'rab, ibratli mehnat va san'at koshonasi hamda turistik obyektga aylantirish kerak. Koriz kavlashda bir qancha korizchi jamoalar oylab, yillab lahmalar, quduqlar qazib, minglab kubometr tuproq va shag'allar qazib chiqarishgan [1].

1-rasm. Nurota tumanida joylashgan koriz

Qadimda Turkiston o'lkasida suv mavjud bo'lmagan joylarni, suv sathidan baland bo'lgan tekisliklar, dashti biyobonlar korizlar yordamida sug'orilgan. Nurota hududida 30 dan ortiq korizlar tizimi ishlagan bo'lib, bugungi kunda ko'pi ko'milib ketgan (rasm). Navoiy viloyatida esa, Maston nomli korizning 280 ta qudug'i bo'lib, bosh qudug'ining chuqurligi 14 metr va lahimining uzunligi 3 km bo'lgan. Koriz qurilishi davrida bu quduqlar tuproq shag'allarni chiqarib tashlashga, korizni ishlatish davrida esa kuzatuv, nazorat qilishga, tiklashga, ta'mirlashga va havo almashtirish uchun xizmat qilgan. Nurota tumanida qadim zamonlardan tortib yaqin davrgacha korizlardan keng foydalanilgan bo'lib, bugungi kunda ularning bir qanchasi saqlanib qolingan. Amonboy, Korizi kalon, Saxti, Pashshot, Sherobod, Karizak, Go'robod, Tumor, Kulol, Navkoriz kabi korizlar shular jumlasidandir. Arxeolog olimlarning aytishicha, Nurota korizlari taxminan 2000 yil avval qurilgan bo'lib, ular insonlar tomonidan suv yetishmovchiligini bartaraf etish uchun yaratilgan. Ushbu

texnologiya asosan, Fors va O‘rta Osiyo hududlarida keng qo‘llanilgan [2].

Nurota tumani korizlar sayyohlik obyektiga aylanishi uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

- infratuzilmani rivojlantirish – korizlarga olib boruvchi yo‘llarni ta‘mirlash, sayyohlar uchun yo‘nalish belgilarini o‘rnatish;
- koriz tarixi bo‘yicha ekskursiyalar tashkil etish – mahalliy gidlar yordamida sayyohlarga korizlar tarixi va ularning ishlash prinsiplari haqida ma‘lumot berish;
- ekoturizm va agro-turizm dasturlarini ishlab chiqish – koriz suvlaridan foydalanadigan qishloqlar va ularning madaniy hayotini sayyohlarga namoyish qilish.
- marketing va targ‘ibot – korizlar haqidagi ma‘lumotlarni internet, ijtimoiy tarmoqlar va turizm kompaniyalari orqali keng targ‘ib qilish.

Umuman olganda, Nurota tumanidagi korizlar tarixiy, ekologik va ziyorat turizmi uchun muhim obyektlar hisoblanadi. Ular nafaqat suv ta‘minoti tizimi, balki xalqning ming yillik muhandislik bilimlarini o‘zida aks ettirgan yodgorliklardir. Agar korizlarni turizm sohasi bilan bog‘lab, ulardan oqilona foydalanilsa, bu Nurota tumani iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmedov R. va boshqalar. Nurota-nurli diyor. – Toshkent, “O‘zbekiston”. 2016. – 126 b.
2. Mirzayev B., Ahmadqulov K. Nurota tarixidan lavhalar. – Toshkent, “A.Qodiriy”, 1997. – 110 b.
3. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси. – Тошкент, “Ўкитувчи”, – 1996. – 264 б.
4. Низомов А. Ўзбекистоннинг қадимги гидротехник иншоотлари географияси. Тошкент, 2008. – 236 бет.
5. Шамуратова Н., Ибрагимова Р.А. Сардобалар тарихи ва уларнинг туризмдаги аҳамияти (Қайнар сардобаси мисолида) // Ўзбекистон география жамияти ахбороти 61-жилд. Тошкент, 2022. – Б.-113-119.

Boyirov Z., Abdullayeva M.

Qarshi davlat texnika universiteti, Qarshi, O‘zbekiston,
e-mail: z.bojirov@mail.ru

IQLIM O‘ZGARISHI: TABIATGA TA’SIRI VA MOSLASHUV YO‘LLARI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada iqlim o‘zgarishining tabiatga ta’siri va unga moslashish strategiyalari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Iqlim o‘zgarishi ya’ni global haroratning oshishi, ekstremal ob-havo hodisalarining ko‘payishi, muzlilarning erishi, dengiz sathining ko‘tarilishi va ekotizimlarga ta’siri haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish bo‘yicha yumshatish strategiyalari hamda iqlim o‘zgarishiga moslashish choralari ko‘rib chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *global isish, issiqxona gazlari emissiyasi, ekstremal iqlim hodisalari, yashil energiya, ekotizimlarning degradatsiyasi, qurg‘oqchilik, barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot, muzliklarning erishi, ekologik ong.*

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДУ И ПУТИ АДАПТАЦИИ

Аннотация. *В этой статье будет научно проанализировано влияние изменения климата на природу и стратегии адаптации к нему. Изменение климата то есть представлены данные о повышении глобальной температуры, увеличении экстремальных погодных явлений, таянии ледников, повышении уровня моря и влиянии на экосистемы. Также были рассмотрены стратегии смягчения последствий по сокращению выбросов парниковых газов, а также меры по адаптации к изменению климата.*

Ключевые слова: *глобальное потепление, выбросы парниковых газов, экстремальные климатические явления, зеленая энергия, degradatsiya экосистем, засуха, устойчивое развитие и зеленая экономика, таяние ледников, экологическое сознание.*

CLIMATE CHANGE: EFFECTS ON NATURE AND WAYS OF ADAPTATION